

DIALOGO
ENTRE GALAN Y DAMA,
CUYO TITULO ES,
COBRAR LA FAMA ES NOBLEZA
Y DESEMPEÑAR SU AGRAVIO.

*Saldrá la Dama con una espada
en la mano y dirá de esta suerte.*

A desempeñar mi agravio
vengo, quejosa de un hombre,
y he de beber de su sangre;
á pesar de sus rigores,
sin que el mundo lo defienda,
aunque lo sientan los montes,
aunque bajen á millares-

las estrellas de esos orbes,
ha de mediar esta causa
á los filos de este estoque,
dará la vida á la parca,
pagando sus sin razones;
el cual me ha dado palabra
de ser mi esposo, y faltóme
á las leyes de mi amor,
quebrando sus pundonores:

si lo hizo no me pesa,
seré contra él un bronce,
seré una sierpe atrevida
de verdinegros colores,
que vomitando veneno
castigaré sus acciones.

*Se aparecerá el Galan en la
Sala, ó teatro y dirá
la Dama.*

Fementido Caballero,
hombre falso entre los hombres,
saca, cobarde, esa espada,
y aunque soy muger disponte
á reñir, que la victoria
será mia no lo ignores,
porque siempre á la razon
le ayudan otras razones.

Gal. Detente, rara hermosura,
piedra imán de admiraciones,
vuelve el acero á la vaina,
oculta el dorado estoque;
que ya me tienen sin vida
tus eruditas razones.

*Meterá su espada en la baina ir-
ritada del agravio, hará la Da-
ma que llora y el Galan le dará
un pañuelo, con que se
limpie el rostro.*

Dam. Correrán mis ojos fuentes,
hasta apagar los ardores,

que en mi generoso pecho
arden por causa de un hombre.

Gal. No llores, bella Princesa,
hermosa Ninfa, no llores,
no robes con tanto imperio
escondidos corazones.

Toma ese blanco lenzuelo,
coge las perlas que corren
por el margen de tu rostro
á ese Oceano de flores:

Ojéme, bella Serrana,
templa tus ardientes voces,
pirata de la hermosura;
de las mugeres el norte,
blanco de mi esperanza,
que si los hados disponen
fortuna, he de ser tu esposo,
á pesar de quien me oye.

Dam. Tú mi esposo?

Ni lo digas ni lo nombres,
el que una vez me ha engañado
no es bien que otra vez la logre.
Mas fácil es que se muden
esos empinados montes,
y que tiemblen los castillos,
que se estremezcan las torres,
y que caigan los Planetas
de esas Celestes regiones,
que el sol oculte sus luces,
negando sus resplandores,
y tiranizando Esferas,
el dia se vuelva noche;
y que las olas del mar
suspendan su curso móvil,

y abierta la tierra en piras,
me oculte en sus panteones.
Confusa y maravillada,
llena de mil confusiones,
vengo á definir la causa,
que infama sus pundonores:
Pediré al Cielo venganza,
á los Astros, á los Orbes,
á los Rios, á los Mares,
á los Riscos, á los Montes,
á los Prados, á las Selvas,
á los Mirtos, á las Flores,
Aves, Peces, Animales,
en cuyas varias colores
vais publicando la estirpe
de vuestras generaciones,
volved por aquesta causa
mal dirigida de un hombre.
Gal. Confieso, señora mia,
que he errado, aquí me perdone
tu gallarda gentileza,
supuesto de que eres noble;
mas fácil es perdonar,
que seguir ciegos errores.
Y supuesto que eres Díosa,
deja varias opiniones.
Peregrino soy, Señora,
que al Cielo de vuestra córte
camino, y caminaré
ignorante, ciego y torpe,
hasta hallar seguro puerto,
y alivio en mis aflicciones.
Yo soy pelícano amante,
corta, despedaza y rompe

mi pecho, y verás en él
impresas mis sinrazones.
Obligante mis querellas,
reprimánte mis pasiones
ablandente mis suspiros,
y suavisente mis voces.
Dam. Ni me rindo á tus caricias
ni me ablando á tus razones,
seré un mármol, seré un bronce,
que ni le ofenda la lima,
ni del martillo los golpes,
y el buril mas acerado
no imprime en él sus retoques.
Gal. No niego, señora mia,
que anduve mal por entoces,
mas quien confiesa el delito
razon es que se perdone.
Dam. Eso para Dios se queda,
ni lo dudes, ni lo ignores,
y no para una muger
que vitupera atenciones.
Gal. No me ausentaré, señora,
de tu vista sin que logre
me dés de esposa la mano
sabiendo que eres noble,
y con esto quedarán
servidos estos señores
y agradecidas las damas.
que en esa alfombra de flores
están para celebrar
de este alarde los primores.

*Se darán las manos, y dirá
la Dama.*

28
Mucho han podido tus ruegos
toma mi mano, y responde:
estimarás mis finezas?

Gal. Premiaré tus pundonores.

Dam. Te parece que soy linda.

Gal. Díganlo bien tus dos Soles
que flecheros de Cupido,
van rindiendo corazones.

Dam. Parece que eres discreto.

Gal. Soy mas discreto que doce
Poétas, que del Parnaso
bebieron dulces licores.

Dam. Y tu me has querido mucho?

Gal. Díganlo mis atenciones
pues te serviré, señora,
con todas resoluciones,
ciego sigo tus pisadas,
imán registro tu norte.

Dam. Quisiste bien á Liserda?

Gal. Jamás rondé sus balcones,
que nadie pudo robar
el volcan de mis pasiones,
sola tú, bella Diana,

imán de los corazones:

Dam. Serás cuidadoso amante?

Gal. Y mas amante que adonis
y en premio de ser tu esposo,
te consagro adoraciones.

Dam. Y en cambio de estas finezas,
ya doy premio á tus amores,
y alivio en tus esperanzas,
sin que haya contradicciones!

Gal. Beso tus plantas, señora,
sacra deidad de esos bosques,
Venus de esos promontorios,
y Dafne de aquestos montes:
á quien le rinden aplauso
los sonoros Ruiseñores
al desterrar el Aurora
las ámbitos á la noche,

Juntos.

Y Juan Garcia Valero
de estos discretos renglones
un victor pide al Senado,
si lo merecen sus voces.

CARMONA;—1859.
Imprenta de D. José M. Moreno, calle Juan de la Cabra, núm. 4.